

**PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEGAWAI**
(studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula)

Oleh

Abdulhalil Hi. Ibrahim¹ Rasid Pora² dan Afgani Pora³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan tema penelitian sebagai mana dijelaskan di atas, untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis *“Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula”*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*: Peranan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Camat dalam melaksanakan perannya untuk mempengaruhi bawahan, sebagai motivator, peran antar pribadi, sebagai Informasional dan sebagai pengambilan keputusan, dapat menumbuhkan kepercayaan dan memacu pegawai untuk meningkatkan kinerja. Meskipun dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan instansi kecamatan masi sedikit kurang optimal tetapi dari tindakan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai panutan dan keteladanan yang mendorong motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja. *Kedua*: Faktor-faktor yang mendukung peranan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dukungan staf dan sarana dan prasaran kerja sedangkan Faktor-faktor yang menghambat peran kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai yaitu karakteristik pegawai yang berbeda-beda, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kantor Kecamatan Mangoli Tengah masih kurang, pegawai masih belum menanamkan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya serta sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai.

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

² Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

³ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU Ternate

PENDAHULUAN

Peranan seorang kepala atau pemimpin dalam sebuah organisasi tentunya sangatlah penting, mengingat bahwa seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dituntut agar dapat mengelola organisasi yang dipimpinnya untuk kemaslahatan orang banyak. Oleh karena itu seorang kepala/ pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kinerja para bawahannya sehingga pada akhirnya bawahan tersebut dapat meningkatkan prestasi kerja secara baik dan profesional agar nantinya dapat memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat pada umumnya.

Kepemimpinan juga merupakan salah satu topik yang senantiasa mendapat perhatian banyak kalangan, baik akademisi politisi maupun praktisi. Banyak literatur tentang kepemimpinan memberikan penjelasan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik, sikap dan gaya yang sesuai dengan situasi kepemimpinan, serta syarat-syarat pemimpin yang baik. Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Suatu ungkapan mulia yang mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan, ini merupakan ungkapan yang mendudukan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang terpenting (Thoha, 2010:1).

Membicarakan kepemimpinan memang menarik, dan dapat dimulai dari sudut mana saja ia akan diteropong. Dari waktu ke waktu kepemimpinan menjadi perhatian manusia. Ada yang berpendapat masalah kepemimpinan itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama. Lebih jauh lagi George R. Terry

merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi (Thoha, 2010:3-5).

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Masalah kinerja pegawai ini telah menjadi bahan telaah dari para ahli organisasi dan manajemen. Kajian tersebut antara lain menyebutkan bahwa faktor pemimpin memegang peranan penting, karena pemimpin merupakan penanggung jawab organisasi yang sesuai fungsinya sebagai seorang koordinator, motivator, mengarahkan, mempengaruhi, dan menjalin komunikasi dengan para bawahannya serta menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi agar dapat tercapai seperti yang diharapkan. Begitu pentingnya masalah kepemimpinan ini, menjadikan pemimpin selalu menjadi fokus evaluasi mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Kepemimpinan Camat merupakan salah satu bagian dari kepemimpinan sektor publik yang ada di tingkat pemerintahan kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Peran Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota. Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai peraturan yang berlaku. Dengan melihat uraian tugas dan tanggung jawab tersebut maka Camat adalah pemimpin yang menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan organisasi Kecamatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.

Dengan melihat adanya tugas dan tanggung jawab seorang camat yang demikian besar dalam menjalankan roda pemerintahan kecamatan, maka tidaklah salah jika camat perlu mengembangkan perannya sebagai pemimpin di kantor camat. Terlebih dalam mencapai tujuan camat perlu mendayagunakan, mengarahkan dan memotivasi pegawai untuk selalu secara aktif melakukan aktifitas yang positif kearah pencapaian tujuan organisasi kecamatan. Dalam hal ini berarti bahwa ada kaitannya antara peran kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor camat.

Kecamatan Mangoli Tengah, merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan sebagian urusan pemerintahan daerah. Sebagai perangkat daerah tentu memikul tanggung jawab yang begitu berat, hal ini tentu membutuhkan kesiapan dari seluruh pegawai yang ada di kecamatan khususnya di Kantor kecamatan Mangoli Tengah. Dari hasil pantauan peneliti terlihat bahwa camat telah menunjukan perannya sebagai pimpinan dalam mengkoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh pegawainya, komunikasi, informasi dan motivasi terhadap pegawai berlangsung terus menerus. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala yang perlu ditangani secara serius yakni masalah sumber daya manusia, rasa tanggung jawab selaku pegawai dan sarana prasarana pendukung.

Dengan demikian, peran seorang pemimpin sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Camat selaku pimpinan di tingkat kecamatan harus mampu berkomunikasi dengan para bawahan, sehingga bawahan merasa bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dibebankannya. Menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah tugas seorang pemimpin. Rasa puas dan nyaman bagi seorang bawahan akan mendorong yang bersangkutan lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010:4).

B. Sumber Data

Data diperoleh dari dua sumber utama yaitu data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah: (1) Camat Mangoli Tengah (Ismail Soamole, ST), (2) Sekretaris Camat (Alimin), dan (3) Dua orang Staf/pegawai Kantor Camat Mangoli Tengah (1. Jubair, 2. Saleh). Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi/kantor yang ada kaitannya dengan penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam serta penelaan dokumen yang relevan dengan masalah yang di teliti seperti uraian dibawah.

1. Observasi, yakni pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai khususnya di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah.
2. Wawancara, yakni tanya jawab antara peneliti dengan responden. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*)
3. Dokumentasi yakni pengumpulan data dengan cara mencatat atau mengutip dari dokumen atau arsip-arsip berupa regulasi, majalah, internet yang diperlukan untuk melengkapi data.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang, sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama.

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur social masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (Soejono Soekanto, 1982:238).

Dalam lingkungan kerja, peran diartikan sebagai seorang yang diberi (mendapatkan) suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan *role expectation*. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi tersebut.

Nadler (2013:2) mengemukakan bahwa peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2001 : 268).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian tugas yang dilakukan seseorang berdasarkan kedudukannya di dalam masyarakat. Peran serta merupakan suatu bentuk perilaku nyata. Oleh karena itu kajian mengenai faktor yang mempengaruhi peran sama dengan faktor yang mempengaruhi perilaku. Dengan demikian peran dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan sikap, pengalaman, keyakinan, sosial, budaya dan sarana fisik. Pengaruh atau rangsangan itu bersifat internal dan eksternal dan diklasifikasikan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku.

B. Konsep Kinerja

Kinerja (*performance*) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja, Sementara itu menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002) bahwa "Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja bisa dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen.

Marihot Tua Efendi (2002:120), Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga mereka mempengaruhi beberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada instansi atau organisasi termasuk kualitas pelayanan yang disajikan. Simpulan dari pengertian kinerja tidak bermaksud menilai karakteristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil kerja yang dicapai selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan keseluruhan dengan jumlah rata-rata dari fungsi kinerja atau kegiatan yang dilakukan.

Kinerja juga merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mohamad Mahsum, 2012:25).

Selanjutnya Simamora (2004:339) lebih tegas menyebutkan bahwa: "Kinerja (*performance*) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan seseorang. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Kinerja sering disalahtafsirkan sebagai upaya (*effort*) yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil."

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi.

C. Konsep Peran Kepemimpinan

Siagian (2001:66) mengemukakan bahwa peran pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada 4 (empat) bentuk yaitu:

1. Peran yang bersifat interpersonal.

Peran yang bersifat interpersonal dalam organisasi adalah bahwa seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol

akan keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan seorang pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung.

2. Peran yang bersifat informasional.

Peran yang bersifat informasional mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisasi mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar sampai kepada komunikan yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan.

3. Peran pengambilan keputusan

Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi dan menjalankan usaha dengan konsisten.

4. Peran Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

HASIL PENELITIAN

A. Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai

Sebuah organisasi apapun bentuknya sangat diperlukan seorang pemimpin yang mempunyai tugas untuk dapat mengendalikan dan mengontrol serta dapat pula mengevaluasi kegiatan organisasi sehingga tujuan yang dicitakan benar-benar terwujud dan

teralisasi sesuai dengan yang diharapkan. Berhasilnya sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan sangat ditentukan oleh seorang pemimpin karena pemimpin merupakan salah satu kunci utama dan bertanggung jawab dalam mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan organisasi.

Maka dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Camat Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, tentunya sangat membutuhkan peran Camat sebagai pemimpin agar dapat memantau, mengontrol dan memotivasi serta dapat pula mengevaluasi pegawainya dalam menyelenggarakan pemerintahan di instansi yang dipimpinnya. Hal ini penting dilakukan agar nantinya pegawai merasa di kontrol oleh pimpinannya sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibawah ini dapat dilihat petikan wawancara penulis dengan **Ismail Soamole, ST** selaku Camat di Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana petikan wawancaranya dibawah ini:

"Selaku pimpinan di Kecamatan Mangoli Tengah, saya selalu disiplin dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang camat dalam upaya menyelenggarakan roda pemerintahan di kecamatan Mangoli Tengah untuk sebuah perubahan serta kemajuan dalam wilayah Kecamatan Mangoli Tengah serta selalu memberikan semangat kepada bawahan saya agar dapat bekerja sesuai dengan topoksinya masing-masing serta selalu memberikan petunjuk kepada para pegawai camat hingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan di wilayah Kecamatan Mangoli Tengah", (Wawancara Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai pemimpin/ Camat di wilayah Kecamatan Mangoli Tengah, Camat sudah berperan aktif dalam meningkatkan kinerja pegawainya dalam bentuk kedisiplinan serta menyelenggarakan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (topoksi) dan selalu memberikan semangat dan petunjuk kepada para pegawainya sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Mangoli Tengah.

Senada dengan wawancara diatas, berikut ini dapat juga dilihat petikan wawancara penulis dengan **Alimin**, selaku Sekretaris di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah, beliau berpendapat bahwa:

"Sejauh ini saya selaku sekretaris melihat bahwa, Peran Kepemimpinan Camat sudah sangat maksimal dalam menggenjot kinerja kami, karena beliau selalu disiplin dalam menjalankan tugasnya serta beliau selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan bahkan beliau selalu mengevaluasi setiap kinerja pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kerjanya yang telah diberikan, dan satu hal yang beliau selalu tekankan adalah kami harus bekerja dengan tekun, sabar, ikhlas profesional sesuai dengan aturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat", (Wawancara Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran camat dalam menggenjot kinerja pegawainya sudah sangat maksimal, hal ini dapat dilihat dari kedisiplinannya dalam menjalankan tugas, memberikan motivasi, arahan, bimbingan kepada seluruh bawahannya dan selalu mengevaluasi setiap kerja pegawai dibidangnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (topoksi).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh **Jubair Umacina** selaku Bendahara beliau berpendapat baha:

“Peran kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja bawahannya di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah sudah maksimal karena pak Camat selalu berperan aktif dalam memberikan arahan, petunjuk yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang di laksanakan oleh bawahan. Sehari-hari juga pak Camat selalu mengontrol kepada bidang-bidang tertentu yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsinya (Topoksi), kami sebagai bawahannya yang berada di bidang-bidang terutama saya di bendahara selalu siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dan selalu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku disatu sisi dan disisi yang lain pak Camat juga sangat disiplin dengan waktu kerja”, (Wawancara Hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran Camat dalam meningkatkan kinerja pegawainya sudah tergolong maksimal, karena Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan, mengontrol setiap bidang-bidang yang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing disatu sisi sedangkan disisi yang lain Camat juga sangat komitmen serta disiplin dengan waktu kerja.

Hal senada juga disampaikan oleh **Salah Sapsuhas** selaku Staf di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah yang mengatakan bahwa:

“Pak Camat termasuk orang yang bekerja dan benar-benar tegas serta menyelesaikan segala pekerjaan dengan cepat dan tepat pada waktunya, pak Camat juga selalu memperhatikan bawahan, dan biasanya memberikan kebijakan

yang meringankan staf. Dalam melaksanakan tugasnya pak Camat sangat baik namun selalu disiplin, profesional dan bertanggung jawab. Beliau juga sangat komitmen dalam hal meningkatkan kinerja pegawai dengan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk dapat memberikan pembinaan, meningkatkan pemahaman/ pengetahuan pada pegawai terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dimasing-masing bidang”, (Wawancara Hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah).

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Tengah adalah seorang pemimpin yang pekerja keras, tegas dalam melaksanakan tugasnya, namun juga sangat baik, disiplin, profesional, dan bertanggung jawab di satu sisi sedangkan di sisi yang lain selalu komitmen dalam rangka meningkatkan kinerja pegawainya dengan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan agar dapat memberika pembinaan, meningkatkan pemahaman/ pengetahuan terhadap pegawai di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dimasing-masing bidang.

Senada dengan hasil wawancara di atas, berikut ini juga dapat dilihat petikan wawancara penulis dengan **Ilyas Umasangadji** selaku Staf di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah yang mengatakan bahwa:

“Pak Camat selalu berperan aktif dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah, beliau itu sangat disiplin selalu mengontrol kerja-kerja pegawai, dan selalu memberika motivasi agar pegawai selalu bekerja secara profesional, beliau juga selalu mengirim pegawai dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk dapat meningkat perestasi kerja pegawai, hal ini

dilakukan agar pegawai selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik“, (Wawancara Hari Jumat Tanggal 15 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Kepala Kecamatan Mangoli Tengah selalu berperan aktif dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di kantor Kecamatan Mangoli Tengah dengan selalu disiplin, mengontrol kinerja para pegawainya, memberikan motivasi, melaksanakan pelatihan-pelatihan serta mengirim pegawai dalam mengikuti pelatihan-pelatihan di Kabupaten dalam rangka meningkatkan perestasi kerrja pegawai.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia, (Istianto, 2009).

Dari gambaran di atas maka dibawah ini dapat dilihat pitikan wawancara penulis dengan **Ismail Soamole, ST** selaku Camat Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana petikan wawancaranya dibawah ini:

“Kemajuan dan kemunduran suatu organisasi tergantung dari kualitas kepemimpinan seorang pemimpin. Dilihat dari sudut pandang apapun juga pemimpin selalu ditempatkan pada satu titik yang sangat penting. Peran seorang pemimpin dalam satu organisasi atau kelompok, sangatlah vital. Karena dalam perannya tersebut, seorang pemimpin akan membantu

organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Oleh sebab itu, efektifitas seorang pemimpin didalam menggunakan pengaruh-pengaruhnya sangat menentukan bagaimana pemimpin tersebut dapat memainkan perannya dengan baik. Untuk itu, pemimpin selalu harus diasah dan dikembangkan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang dihadapinya. Baik situasi itu berasal dari anak buah, atasan ataupun organisasi di mana ia berada ”, (Wawancara Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa pentingnya seorang pemimpin pada saat melaksanakan kepemimpinannya dapat memberdayakan dirinya sendiri sebelum memberdayakan orang lain. Dalam ranah kepemimpinan ada tiga hal yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin yakni seorang pemimpin harus mampu memimpin diri sendiri (*managing self*), memimpin orang (*managing people*), dan memimpin tugas dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya Sesuai dengan amanat undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Dari paparan diatas maka berikut ini juga dapat dilihat pitikan wawancara penulis dengan **Alimin** selaku Sekretaris di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah, beliau berpendapat bahwa:

“Sumber daya aparatur dan fasilitas-fasilitas penunjang yang lain seperti computer/leptop menjadi faktor yang turut serta mempengaruhi pimpinan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawainya disatu sisi sedangkan disisi yang lain Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk

meningkatkan kinerja pegawai berupa motifasi yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pendekatan pengertian, soal kesejaterahan para pegawai yang, disiplin yang telah dilakukan melalui tugas yang diberikan maupun motifasi lain yang sifatnya melalui pelayanan yang telah dibuat oleh pemimpinnya”, (Wawancara Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019 di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang pemimpin dalam upaya untuk dapat meningkatkan kinerja pegawainya juga tergantung pada seberapa besar sumberdaya aparatur dan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang harus dimiliki oleh instansi atau sebuah organisasi yang dipimpin.

KESIMPULAN

1. Peranan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Camat dalam melaksanakan perannya untuk mempengaruhi bawahan, sebagai motivator, peran antar pribadi, sebagai Informasional dan sebagai pengambilan keputusan, dapat menumbuhkan kepercayaan dan memacu pegawai untuk meningkatkan kinerja. Meskipun dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan instansi kecamatan masi sedikit kurang optimal tetapi dari tindakan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai panutan dan keteladanan yang mendorong motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja.
2. Faktor-faktor yang mendukung peranan kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dukungan staf dan sarana dan prasaran kerja sedangkan Faktor-faktor yang menghambat peran kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai yaitu karakteristik pegawai yang berbeda-beda, Sumber Daya Manusia (SDM)

yang dimiliki Kantor Kecamatan Mangoli Tengah masih kurang, pegawai masih belum menanamkan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya serta sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai.

SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, maka Camat dapat megirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, diklat dan kursus kepada pegawai guna menambah pengetahuan pegawai.
2. Dalam menghadapi karakteristik pegawai yang berbeda-beda sebaiknya Camat bersikap arif dan bijaksana sehingga apabila ada masalah dengan pegawainya Camat dapat menyikapi hal tersebut dengan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,: PT Remaja Rosdakarya, 2010. Bandung
- Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nadler. 2013. *Dinamika Kepemimpinan. (Tinjauan Analitis Masalah Kepemimpinan)*: Pabelan Jakarta
- Siagian Sondang, 2001, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Penerbit Rineka Cipta Jakarta
- Simamora, Henry. 2004 *Manajemen Sumber Daya Manusia*.: YKPN Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____. 2001. *Pengantar Sosiologi*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Thoha Miftah, 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada Jakarta